

[□ MENU](#)

a penado Pavão

opinião como direito

ENTRE ASPAS

fevereiro 2, 2021 por a pena do pavão, publicado em opinião

Ano 09 – vol. 02 – n. 12/2021

Quando leio deus (sim, em letras minúsculas) escrito dessa forma ou assisto alguém falando “entre aspas”, logo lembro de lições que a vida me ensinou.

Tive excelentes professores de português. A começar pelo meu pai que me fez um compulsivo garimpeiro de dicionários. Mas isto não faz de mim um exímio escritor, senão alguém que tenta ao menos não envergonhar meus preceptores.

Pois bem, neste mundo de meu Deus (aqui com letra maiúscula porque nele creio e falo do Ser Superior) o idioma está sendo transformado em dialeto. Deve ser uma espécie de linguagem binária que impõe a brevidade em tudo. Parece que todos querem encontrar o fio da meada e só não têm pressa para a morte. No mais, de tudo querem ligeiro, como se a vida oferecesse **trailers**.

Calma, minha gente!

Ainda que se fale em “língua viva”, ainda que se tenha o idioma moldado pelo cotidiano, não se pode esquecer que o idioma possui regras ortográficas, fonéticas etc., por isso, como em toda realização humana, é necessária observação e obediência.

Tu foi, ainda que possa ser compreendido como oração, não é a conjugação correta. **Negrito**, ainda que possa representar ênfase, deve ser usada quando palavras estrangeiras são empregadas, ou quando se queira atribuir um sentido diverso à palavra ou oração, sem falar nas citações de textos.

Observação: Antes que qualquer imbecil tresloucado suba no palanque, **negrito** é uma palavra que não exprime racismo ou preconceito.

Pois bem, nada a ver não é sinônimo de “nada haver”. Muito menos não é a mesma coisa que “muito menos” e por aí segue a humanidade.

Cautela. O idioma é a identidade de um povo. Se você não estiver atento e for diligente a seu idioma é lamentável, você não passa de uma pessoa à margem, que fala “tipo assim”, “a nível de”, “a questão” e tantas outras tolices.

Não ponha sua vida entre aspas. Construa orações que possam ser apreendidas, refletidas e compreendidas, afinal, quando não houver quem tem auxilie por vocação de magistério, fazendo interrogações provocativas, haverá sobra dos que te imporão a mais nova maneira de subverter a linguagem: o cancelamento.

editar

PUBLICADO POR A PENA DO PAVÃO

Pós-Doutorado Universidade de Coimbra ("Ius Gentium Conimbrigae") Doutor em Direito do Estado (Constitucional) - PUCSP Mestre em Direito - FDR-UFPE Professor do Curso de Direito - e do Mestrado em Direito e Instituições do Sistema de Justiça da UFMA Associado da Associação Brasileira de Direito Processual Constitucional Membro do IBEC Membro da AMLJ Membro da ALL Membro IMADE **Ver todos os posts por A PENA DO PAVÃO**

POST ANTERIOR

O PÓS MODERNO RETRÔ

PRÓXIMO POST

O DEDO EM RISTE OU O AUTORITARISMO INATO?

DEIXE UMA RESPOSTA

CATEGORIAS

Crônicas

Ensaios

Jurídico

Opinião

Poesia

Política

RECENTES

A “RES” E O RESTO

A REEDIÇÃO DA BANALIDADE DO MAL?

PROFISSÃO E OFÍCIO

O BASTÃO E O PERCURSO

O MÉRITO ACADÊMICO DO CECGP – 10 ANOS

ARQUIVOS

Selecionar o mês

COMENTÁRIOS

 José Reinaldo Pavão... em **TEM TEMPO**

 Diogo Viana Santos em **SOB TARJAS OU VETADO?**

Maria em **ATOS ANTIDEMOCRÁTICOS?**

adcarrega em **A ESTRUTURA LÓGICA DA NORMA E...**

A PENA DO PAVÃO em **A DEMOCRACIA – ENTRE RES...**

Powered by **WordPress.com**. por **Automattic**